

DOI: 10.5281/zenodo.18462786

КУЛЬТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

Маслак В.І., д.і.н, професор, зав. кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Зміна аналогового цифровим суспільством радикально трансформувало інформаційне поле і практики використання інформаційного контенту, а воєнні дії додали до нього нових ознак: відбувся перехід від індивідуального впливу, локальних кампаній до глобальної, багатовимірної «гібридної» війни, де пропаганда, кібероперації, витоки даних і фізичні удари синхронізуються для зародження паніки, хаосу, розгубленості, недовіри в суспільстві.

Путінський режим, отримавши позитивний досвід зі створення маніпуляційного суспільства, масштабно поширює дезінформацію в українському, європейському та світовому інфополях, поєднуючи «спеціальну воєнну операцію» зі «інформаційно-психологічною спеціальною операцією» яка відзначається масштабністю, швидкістю продукування та поширення фейків, кібер-атаками, використанням ботів, мереж тролів, таргетованої реклами, поширенням «мал-інформації», неправомірним використанням відкритих, персональних даних.

Інтелектуальна експансія передбачає злам баз даних, крадіжку документів, вкиди «скандальних» матеріалів, аудіо- та відеопідробок, фейкових доказів для підсилення потрібних наративів, покликаних створити негативний імідж України, її уряду, Збройних сил тощо. Різноманітні «політологи», «історики», «журналісти», боти, тролі, фабрики акаунтів працюють 24 на 7, наповнюючи медіа та соцмережі матеріалом, покликаним поширити у населення розпач, паніку, недовіру до уряду, Президента, служб, Головнокомандувача, ЗСУ тощо. Ворожі атаки на нашу свідомість вимагають від споживачів інформації дотримання суворих правил інформаційної гігієни.

Необхідно здолати медіазалежність, обмеживши час перебування в

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ: ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ

соціальних мережах і кількість каналів, виробників інформаційного контенту (це не стосується освітнього чи культурно- мистецьких матеріалу).

Засвоїти методику критичного сприйняття інформації (аналіз первинного джерела, наявність авторства, дати, контекст, встановити двофакторну аутентифікацію, регулярно оновлювати софт). Розвивайте здоровий скепсис щодо емоційного контенту, коли пост викликає сильну емоційну реакцію (гнів, паніку, жалість)- це маркер для додаткової перевірки.

Дотримуватись «медіа-дієти», визначивши 2–3 перевірені джерела (державні + незалежні) і видалити або відписатися від джерел, що педалюють на емоціях, зменшуючи когнітивні можливості. Оволодіти, хоча б початковими, навичками зворотної перевірки сумнівної або неправдивої інформації, надаючи перевагу офіційним застосункам державних служб.

З метою зниження хронічного стресу від негативної інформації, впроваджуйте режим «перезарядки»-техніки дихання, фізичні вправи, прогулянки. Зберігайте контакт з родиною/друзями; діліться почуттями з людьми, яким довіряєте, обговорюйте отриману інформацію Це ключовий фактор стійкості. Створіть «медіа-перерви» (певні перерви на час без новин). Не уникайте можливостей програм превентивної психологічної допомоги.

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА КРЕАТИВНІ ГАЛУЗІ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Крутипорох А.Д., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Корецький А.В., аспірант кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Чміеларз Крзусзтоф (Chmielarz Krzysztof), Тарновський університет, Польща

Креативні галузі, або "помаранчева економіка", що охоплюють маркетинг, дизайн, кінематограф, розробку програмного забезпечення, літературу та медіа, опинилися в епіцентрі цього технологічного шоку. Економічна значущість цього сектору важко переоцінити: за оцінками Світового банку, до 2030 року креативна

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*